

ЎЗБЕКИСТОННИНГ ШХТДА ИШТИРОКИНИНГ УСТУВОР ЙЎНАЛИШЛАРИ

БЕКБЕРГАНОВ Ж.Ҳ.

мустақил тадқиқотчи

DOI: 10.5281/zenodo.15017593

Аннотация: мақолада Марказий Осиё минтақасида хавфсизлик ва барқарорликни таъминлашда Ўзбекистон ва Шанхай Ҳамкорлик Ташкилоти (ШХТ) ҳамкорлигининг ўрни ва аҳамияти таҳлил қилинган. Шунингдек, Ўзбекистоннинг ШХТ доирасидаги ташқи сиёсий ташаббуслари, жумладан, терроризм, экстремизм, наркотрафикка қарши кураш йўлидаги фаолияти ёритилган.

Калит сўзлар: Ўзбекистон, ШХТ, хавфсизлик, Афғонистон, терроризм, экстремизм, наркотрафик, минтақавий ҳамкорлик, инсонпарварлик ёрдами.

Ўзбекистон Республикаси Марказий Осиё минтақасида хавфсизлик ва барқарорликни таъминлаш бўйича фаол ташаббуслари билан ажралиб туради. Бу борада Шанхай Ҳамкорлик Ташкилоти (ШХТ) мамлакат учун муҳим платформа бўлиб, хавфсизлик, иқтисодий ҳамкорлик ва ижтимоий барқарорликни таъминлашга қаратилган саъй-ҳаракатларни мувофиқлаштиришда бирламчи ўрин тутади. Шунингдек, Ўзбекистоннинг ШХТ доирасидаги фаолияти минтақадаги трансмиллий таҳдидларга қарши курашда ва умумий барқарорликни таъминлашда муҳим аҳамиятга эга.

Бугун Марказий Осиёда минтақасида терроризм, экстремизм, ноқонуний гиёҳванд моддалар савдоси ва Афғонистондаги беқарорлик каби муаммолар хавфсизликни таъминлаш йўлида жиддий тўсиқ бўлиб қолмоқда. Хусусан,

Марказий Осиё минтақасида хавфсизлик муаммоларининг бирламчи ва жиддий кўриниши – бу терроризм ва экстремизм таҳдидларидир. Мазкур омиллар минтақавий барқарорликка таҳдид солиб, трансмиллий хусусиятга эга бўлмоқда. Айниқса, Афғонистон ва Марказий Осиё давлатлари чегараларидаги хавфли вазият минтақадаги бошқа давлатларга ҳам таъсир қилади.

ШХТнинг 2001 йилда қабул қилинган асосий ҳужжатларида терроризм, экстремизм ва сепаратизмга қарши кураш ташкилотнинг асосий вазифаларидан бири сифатида белгиланган. Ушбу таҳдидлар “уч ёвузлик” сифатида ШХТ кун тартибида доимий равишда ўрин олиб келмоқда. Минтақада террорчи гуруҳларнинг фаолияти, уларнинг молиялаштирилиши ва ёлловчиларни жалб қилиш жараёнлари хавфсизлик тизимларининг заиф нуқталари орқали амалга оширилмоқда. 2023 йил давомида ШХТга аъзо давлатлар худуди орқали ўтаётган наркотрафикнинг асосий қисми Афғонистондан йўналтирилган. Жаҳон банки маълумотларига кўра, Афғонистондан Марказий Осиё орқали Европага йўналган наркотик моддалар савдоси йиллик 16 млрд долларни ташкил этади.

Сўнгги йиллар ШХТ маконида террористик таҳдидлар даражасининг ўсаётганлиги кузатилмоқда. Жумладан, Тадқиқотлар ва хавфсизликни ўрганиш маркази (СРСС) ҳисоботиغا кўра, Покистонда 2024 йилнинг биринчи чорагида 245 та террор ҳужуми ва аксилтеррор операциялари содир бўлган. Натижада тинч аҳоли, хавфсизлик ходимларидан 432 киши ҳалок бўлган, 370 киши жароҳат олган. Қайд қилинган давр мабойнида Афғонистон билан чегарадош Хайбер-Пахтунхува ва Белужистон провинцияларида юз берган ўлим ҳолатларининг 92 фоиздан ортиғини ва ҳужумларнинг 86 фоизини (жумладан, террорчилик ва хавфсизлик кучлари операциялари) ташкил этган. Фақат 2024 йил биринчи чорагида ўлим ҳолатлари 51 фоизга, иккинчи чорақда эса 41 фоизга ортган [1].

Бундай шарт-шароитлар ортидан ШХТ доирасида Ўзбекистон томонидан минтақавий хавфсизликни таъминлаш борасида бир қатор ташаббуслар илгари сурилган. Жумладан, 2004 йилда Тошкентда ШХТнинг Минтақавий аксилтеррор тузилмаси (МАТТ) қароргоҳининг очилиши Ўзбекистоннинг терроризмга қарши курашдаги муҳим қадамларидан бири бўлди. Мазкур формат доирасида 2001-2023 йилларда ШХТ аъзо давлатлари ўртасида 500 дан ортиқ маълумот алмашинуви амалга оширилган. Бу маълумотлар террорчиликка оид жараёнларнинг олдини олиш учун муҳим аҳамиятга эга бўлган.

Хусусан, ШХТ МАТТ Ижроия қўмитаси директори Р.Мирзаевнинг “The Astana Times” газетасига берган интервьюсида қайд этилишича, 2023 йилда ташкилотга аъзо давлатлар ваколатли органлари ўртасидаги ҳамкорлик натижасида террорчилик ташкилотларининг 73 та яширин хужралари фаолиятига барҳам берилган. Бундан ташқари, 69 та терактнинг олди олинган ҳамда 1440 та ҳодиса фош этилган. Шунингдек, террористик, сепаратистик ва экстремистик характердаги 91 та жиноий фаолиятга чек қўйилган. Унинг қўшимча қилишича, мазкур фаолият давомида жами 507 та ҳолат аниқланган, 447 нафар шахс қўлга олинган, 54 нафари судланган, 182 нафар террорчи ташкилот аъзолари зарарсизлантирилган. Шунингдек, террорчилик ва экстремистик мақсадларда ёлланган 123 нафар хорижий жангарилар, 13166 та молиялаштириш ҳамда 5 та ноқонуний миграция каналлари аниқланган. Ташкилотга аъзо-давлатлар саъй-ҳаракатлари натижасида терроризм ва экстремизмни тарғиб қилувчи 25 мингга яқин онлайн материаллар блокланган [2].

ШХТ доирасида “Тинчлик миссияси” каби қўшма машғулотлар ҳам терроризм ва экстремизмга қарши курашда аъзо давлатларнинг ҳарбий тайёргарлигини оширишда муҳим аҳамиятга эга. Бу жиҳатдан ташкилот доирасида 2009 йилда қабул қилинган “Терроризмга қарши кураш

Конвенцияси” аъзо давлатлар ўртасида ҳуқуқий ҳамкорликни мустаҳкамлади. Охирги 20 йил давомида Ўзбекистон ШХТ доирасида хавфсизлик соҳасида 20 дан ортиқ қўшма тадбирлар ташаббускори бўлиб, уларнинг амалга оширилишини таъминлади. Ушбу тадбирлар нафақат терроризм, балки наркотрафик ва уюшган жиноятчиликка қарши курашда ҳам самарали бўлди [3].

Марказий Осиёдаги хавфсизлик муаммоларидан яна бири бу минтақавий интеграциянинг заифлиги ҳисобланади. Минтақа давлатлари ўртасидаги чегара низолари, сув ресурсларини тақсимлаш муаммолари, миллий-этниқ келишмовчиликлар ва ташқи кучларнинг таъсири минтақавий ҳамкорликнинг ривожланишига тўсқинлик қилади. Шу билан бирга, минтақадаги давлатлар ўртасида ўзаро ишонч даражаси пастлиги хавфсизлик соҳасидаги ҳамкорликка маълум бир жиҳатдан таъсир қилмоқда. Масалан, Марказий Осиё давлатлари ўртасида сув ресурсларини тақсимлаш масаласи минтақадаги давомли конфликтлар сирасига киради. Шунингдек, сув ресурсларига боғлиқ муаммолар минтақадаги хавфсизликка жиддий таъсир кўрсатиб келмоқда.

Айнан сув ресурсларини самарали бошқариш масаласи ҳам Ўзбекистоннинг ШХТ доирасидаги муҳим ташаббусларидан бири ҳисобланади. 2021 йилда минтақа сув ресурслари бўйича конфликтларнинг 60% дан ортиғи Амударё ва Сирдарё ҳавзаси билан боғлиқ бўлган. Ўзбекистон бу муаммоларни ҳал қилиш мақсадида ШХТ доирасида махсус ишчи гуруҳлар ташкил этишни таклиф қилди. Сув тақсимотини адолатли йўлга қўйиш нафақат можароларнинг олдини олиш, балки қишлоқ хўжалиги ривожланиши ва ижтимоий барқарорликни таъминлашга ҳам ёрдам беради.

Бундан ташқари, транспорт-логистика инфратузилмаси етишмовчилиги минтақавий савдо ва иқтисодий интеграциянинг чекланишига сабаб бўлмоқда. Марказий Осиёда минтақавий интеграцияни кучайтириш Ўзбекистоннинг ШХТ доирасидаги устувор йўналишларидан бири бўлиб, бу жараён хавфсизлик,

иқтисодий ва ижтимоий ҳамкорликни ривожлантиришни ўз ичига олади. Ҳар бир ташаббус аниқ мақсадлар ва маълумотлар билан асосланган.

Аввало, чегара муаммоларини ҳал қилиш учун мулоқот платформаларини яратиш ташаббуси муҳим аҳамиятга эга. 2012-2022 йиллар Қирғизистон ва Тожикистон ўртасида 140 дан ортиқ чегаравий конфликтлар қайд этилган бўлиб, уларнинг айримларида қурбонлар ва жабрланувчилар бўлган [3]. Ўзбекистон ШХТ доирасида бундай конфликтларни ҳал қилиш учун доимий мулоқот механизмларини таклиф қилди. Бу ташаббус нафақат муаммоларнинг олдини олиш, балки чегарадош давлатлар ўртасида ишончли муносабатларни шакллантиришга қаратилган.

Транспорт ва логистика инфратузилмасини ривожлантириш ҳам ташкилот доирасидаги ҳамкорликнинг асосий йўналишларидан бири ҳисобланади. Ўзбекистоннинг “Хитой – Қирғизистон – Ўзбекистон” темир йўли лойиҳаси бўйича ташаббуси ҳам томонлар савдо-иқтисодий алоқаларини мустаҳкамлашда катта аҳамиятга эга. Лойиҳанинг амалга оширилиши билан юк ташиш муддати 30 кундан 7-8 кунга қисқариши ва транспорт харажатлари тахминан 30-35% га камайиши кутилмоқда. Ушбу йўналиш учун 4,5 млрд доллар сармоя ажратилган бўлиб, у минтақани Жанубий ва Шарқий Осиё бозорлари билан боғлашга хизмат қилади[4].

Ўзбекистоннинг мазкур ташаббуслари минтақавий интеграцияни мустаҳкамлаш, хавфсизликни таъминлаш ва иқтисодий ривожланишга хизмат қилади. Чегара олди ҳудудларда конфликтларни ҳал қилиш, транспорт инфратузилмасини яхшилаш ва сув масалаларини самарали бошқариш каби чоралар нафақат хавфсизлик соҳасида, балки умумий иқтисодий барқарорликда ҳам ижобий натижалар бериши мумкин. Бу ташаббуслар Ўзбекистоннинг минтақавий ҳамкорликдаги етакчи ролини янада мустаҳкамлайди.

Афғонистондаги сиёсий ва иқтисодий беқарорлик ҳам минтақавий хавфсизликка жиддий таъсир кўрсатмоқда. 2021 йилда АҚШ ва НАТО

қўшинларининг Афғонистонни тарк этиши ва Толибоннинг ҳокимиятни қўлга киритиши минтақада янги таҳдидларнинг сақланиб турганлигини кўрсатмоқда. Натижада бугун Афғонистондаги иқтисодий инқироз унинг қўшнилари учун ҳам салбий оқибатларни юзага келтирмоқда. Жаҳон банки маълумотларига кўра, Афғонистонда ишсизлик даражаси 2023 йилда 40% дан ошган бўлиб, бу кўрсаткич нафақат Афғонистон, балки бутун Марказий ва Жанубий Осиё минтақасида радикаллашув даражасини кучайтиришга ҳам хизмат қилади.

Ўзбекистон ШХТ доирасида Афғонистондаги вазиятни барқарорлаштириш учун қатор ташаббусларни амалга оширмоқда. Ушбу ташаббуслар мамлакатнинг минтақавий хавфсизликни таъминлашга қаратилган комплекс ёндашувини намоён этади. Биринчи навбатда, Ўзбекистон дипломатик фаолияти орқали Афғонистон масаласини ҳал қилишда муҳим рол ўйнамоқда. 2018-2023 йиллар давомида Тошкентда Афғонистон бўйича бешта халқаро конференция ўтказилди. Бу тадбирлар ШХТнинг “Афғонистон Контакт гуруҳи” доирасида ташкил этилди ва Афғонистонда барқарорликка эришиш учун халқаро ҳамкорликни мустаҳкамлаш мақсадида ўтказилди. Конференцияларда Афғонистонни минтақавий иқтисодий ҳамкорликка жалб қилиш ва унинг ижтимоий-иқтисодий муаммоларини бартараф этиш йўллари муҳокама қилинди.

Афғонистонда барқарорликни таъминлашнинг муҳим йўналишларидан бири иқтисодий интеграцияга эътибор қаратишдир. Ўзбекистон мазкур жараёнда етакчи рол ўйнаб, “Термиз – Қобул – Пешовар” темир йўли лойиҳасини амалга ошириш ташаббусини илгари сурмоқда. Ушбу лойиҳа Афғонистонни Марказий ва Жанубий Осиё мамлакатлари билан боғловчи асосий транспорт йўналишига айлантириш мақсадида ишлаб чиқилган. Темир йўл нафақат савдо имкониятларини кенгайтиради, балки Афғонистонда янги иш ўринлари яратиш, иқтисодий ривожланишни рағбатлантириш ва мамлакатнинг минтақавий интеграциясини кучайтиришга хизмат қилади [5].

Бундан ташқари, Ўзбекистон гуманитар ёрдам кўрсатиш орқали Афғонистондаги инсонпарварлик инқирозини юмшатишга ҳаракат қилмоқда. 2022-2023 йиллар давомида Ўзбекистон Афғонистонга 10 минг тоннадан ортиқ озиқ-овқат, дори-дармон ва бошқа турдаги ёрдам юкларини етказиб берди [6]. Инсонпарварлик ҳаракатлари нафақат Афғонистон аҳолисига кўмак бериш, балки минтақавий барқарорликка ҳисса қўшишни ҳам мақсад қилган. Афғонистонда барқарорликка эришиш, ўз навбатида, минтақадаги умумий хавфсизлик муаммоларини ҳал қилишда муҳим аҳамият касб этиб, Ўзбекистоннинг ШХТ доирасидаги фаолиятининг стратегик аҳамиятини намоён этмоқда.

Хулоса сифатида айтиш мумкинки, Ўзбекистоннинг ШХТ билан ҳамкорлиги Марказий Осиё минтақавий хавфсизлигини таъминлашда муҳим ўринга эга. ШХТ билан ҳамкорлик доирасида Ўзбекистоннинг стратегик ва прагматик ёндашуви Марказий Осиёда хавфсизлик ва ривожланиш учун мустаҳкам асос яратади. Бу жиҳатдан Ўзбекистоннинг ШХТдаги иштироки нафақат минтақавий хавфсизлик масалаларини ҳал этиш, балки унинг глобал сиёсий майдондаги нуфузини ҳам кучайтириб бормоқда.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Center for Research and Security Studies (CRSS). “Annual Security Report 2024: Terrorist Incidents in Pakistan.” // *Center for Research and Security Studies Publications*. – Islamabad, 2024.
2. *Assem Assaniyaz* Shanghai Cooperation Organization’s Tashkent Conference Reviews Anti-Terrorist Efforts // www.astanatimes.com. 08.11.2023. <https://astanatimes.com/2023/11/shanghai-cooperation-organizations-tashkent-conference-reviews-anti-terrorist-efforts/>
3. Crisis Group. “*Tajikistan and Kyrgyzstan: The Causes and Costs of Border Conflicts*” // International Crisis Group, 2022. <https://www.crisisgroup.org>

4. *Catherine Putz* China, Kyrgyzstan, Uzbekistan Move Railway Plans Forward With Agreement at SCO. // *The Diplomat*, September 26, 2022. <https://thediplomat.com/2022/09/china-kyrgyzstan-uzbekistan-move-railway-plans-forward-with-agreement-at-sco/>

5. What's Behind the Planned Uzbekistan-Afghanistan-Pakistan Railway? // *The Diplomat.*, February 25, 2021. <https://thediplomat.com/2021/02/whats-behind-the-planned-uzbekistan-afghanistan-pakistan-railway/>.

6. United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA). "Afghanistan Humanitarian Fund (AHF) 2023 Annual Report." // *Country-Based Pooled Funds Annual Reports*. United Nations OCHA Afghanistan. – 2023. – P. 1–20. <https://www.unocha.org/country-based-pooled-funds-annual-reports>.